

ارزیابی ضرورت برنامه ریزی در چالش تامین شیر و لبنیات جامعه به عنوان رکن اساسی تامین امنیت غذایی

دکتر محمودرضا اثناعشری*

*عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

آدرس: دانشگاه پیام نور- گروه علمی کشاورزی- تهران ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵-ج.ا. ایران

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

چندی است که عدم برنامه ریزی صحیح در چرخه تولید تا مصرف شیر باعث شده دو قشر دامدار و کارخانه دار که به واقع دو بال تولید شیر و لبنیات هستند، دچار چالش باشند. دامداران همچنان از مشکل کمبود و گرانی علوفه و هزینه سرسام آور تولید گله دارند و در مقابل کارخانه های صنایع لبنی، هزینه های بالای تولید، خالی ماندن ظرفیتهای تولیدی و عدم حمایت های دولتی را از مشکلات صنعت خود می دانند. در این میان نبود سامانه های منسجم و فراگیر به نام خانه شیر، یکی از مهمترین دلایل این نابسامانی است و باعث شده این دو قشر تولیدکننده که هر دو در تامین شیر و لبنیات جامعه به عنوان رکن اساسی تامین امنیت غذایی، نقش به سزایی دارند، مقابل هم قرار گیرند. دامداران، کارخانه های شیر را به ائتلاف و تبانی در پایین نگه داشتن قیمت شیر و همچنین استفاده از شیر خشک وارداتی و بعضاً مشکلدار متهم می کنند و از سوی دیگر کارخانه ها نیز تخطی دامداران از نرخ مصوب شیر خام را پیش می کشند و افزایش روزافزون قیمت فرآورده های لبنی را بدان نسبت می دهند. امروز مشکل صنعت شیر فراتر از دامدار و کارخانه دار است. چرا که به استناد آمار وزارت جهاد کشاورزی از ۸/۳ میلیون تن شیر تولید سال گذشته، تنها حدود ۴/۵ میلیون تن جذب صنعت شده و نیمی از ظرفیت صنایع لبنی بلااستفاده مانده است. در این میان اما آنچه مورد اهمیت است، نحوه ارتباط این زنجیره ها به یکدیگر و تسری یک قانون و قاعده کلی از تولید تا مصرف و اتخاذ سیاستهای صحیح از جانب دولت است. مناقشات دامدار و کارخانه دار، فروشنده و توزیع کننده، وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی، بهداشت و ... می تواند با ایجاد خانه شیر به سیاستی واحد تبدیل شود و در توسعه صنعت شیر نقش اساسی ایفا کند.

کلمات کلیدی: شیر، لبنیات، امنیت غذایی، دامدار.

مقدمه:

شیر منبعی ارزشمند از پروتئین، ویتامین و املاح است. مصرف شیر می تواند منجر به افزایش طول عمر، بازده جسمی و فکری شود. همچنین مصرف مداوم آن کاهش بیماری های عفونی و استخوانی را در پی دارد. پروتئین شیر، حاوی اسیدهای آمینه ضروری، یکی از بهترین و با کیفیت ترین پروتئین های موجود می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت شیر در تغذیه انسان و افزایش روز افزون نیاز جامعه، اطمینان از بهداشتی بودن این محصول مهم غذایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است [۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲]. در صورتی که تولید و نگهداری شیر به نحوه مطلوب صورت نگیرد، می تواند در گسترش بیماری و مسمومیت نقش بسزایی داشته باشد. علاوه بر این خصوصیات تکنولوژیک و ارزش تغذیه ای فرآورده های لبنی تحت تاثیر کیفیت شیر خام اولیه است. شیر

مترشح به داخل غده پستانی یک دام کاملاً استریل است اما ممکن است به وسیله باکتری‌ها آلوده شود حتی قبل از اینکه پستان را ترک کند [۸]. فراورده‌های لبنی به آن دسته از مواد غذایی اطلاق می‌شود که همگی از شیر تولید می‌شوند. معمولاً ماده اولیه تولید انواع لبنیات، شیر گاو است. اما گاهی از شیر سایر پستانداران همچون بز، گوسفند، گاو میش و اسب هم استفاده می‌شود. در اولین گنگره بین‌المللی مبارزه با تقلبات مواد غذایی که در سال ۱۹۰۸ میلادی در شهر ژنو تشکیل شد و تاکنون هم مبنای استاندارد مربوط به شیر بوده است. تعریف شیر بشرح زیر می‌باشد: شیر، عبارتست از مجموع تولید شیردوشی کامل و مداوم یک حیوان ماده شیرده سالم و بدون خستگی مفرط که بخوبی تغذیه شده باشد شیر باید با رعایت اصول بهداشتی جمع‌آوری شده و فاقد آغوز باشد. شیر از دیر باز در برنامه غذایی مردم ملل مختلف جهان جایگاه ویژه‌ای داشته است. گاو شیری در حدود ۶ هزار سال پیش اهلی شده است. شیر حیوانات در آغاز دوران اهلی کردن به عنوان غذا استفاده شده است. گوسفند و بز در بین سال‌های ۹۰۰۰ تا ۸۰۰۰ سال (ق م) در خاورمیانه اهلی شدند. در حدود ۷۰۰۰ سال (ق م) احشام در نقاطی از آفریقا و ترکیه به صورت گله در آمدند. همچنین شیر در عصر حجر در انگلستان و ایرلند استفاده شده است. صنعت گله داری ابتدا در نواحی جنوب غربی آسیا متداول گشت و پس از آن این عادت به سایر کشورها نیز سرایت نمود. رشد دامداری به منظور تامین شیر و فراورده‌های لبنی، در مراحل ابتدایی در مناطقی گسترش یافت که علوفه سبز به میزان کافی در آن مناطق یافت می‌شد. اولین نژاد دام‌های شیری در ایران در زمان جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۹ (هش) از فرانسه خریداری و تحویل موسسه حیدرآباد گردید و حدود ۱۰ سال بعد برای احداث اولین دامداری‌های صنعتی اقداماتی انجام شد. در ایران اولین کارگاه لبنیات سازی در سال ۱۳۳۶ با نام آستارا، در خیابان فردوسی تهران گشایش یافت که تولیدات آن شیرهای بطری با درب چوبی بود. در سال ۱۳۳۷ کارخانه نسبتاً مجهز آلفا با ظرفیت ۱۰ تن شیرخام در روز تاسیس شد و پس از آن احداث واحدهای تولید فراورده‌های لبنی به صورت گسترده ادامه یافت و اکنون این واحدها با مقیاس‌های بزرگ و کوچک در اقصی نقاط کشور به فعالیت اشتغال دارند. ذکر این نکته ضروری است که محصولاتی نظیر شیر، خامه و ماست به دلیل کوتاه بودن زمان نگهداری و نیز نیاز به شرایط خاص در زمان حمل محصول و بالطبع هزینه‌های بالا در حمل و نقل آن از کشوری به کشور دیگر از بعد تجارتي بالایی برخوردار نیستند و بخصوص با توجه به امکان تامین ۱۰۰ درصد نیاز داخلی به دلیل خودکفایی کشور در زمینه تولید شیر و فراورده‌های آن لذا طبق بررسی‌های صورت گرفته میزان واردات انواع شیر، خامه و ماست طی سالهای گذشته بسیار ناچیز و در حد صفر بوده است. این در حالیست که سایر فراورده‌های لبنی جامد مانند پنیر، شیر خشک و بستنی از حجم واردات بالاتری نسبت به محصولات مورد گزارش برخوردار بوده اند و با عنایت موارد فوق عملاً شرایط خاصی بابت واردات انواع شیر، خامه و ماست نیز تدوین نشده است. تنها شرط کلی که برای واردات کلیه فراورده‌های لبنی در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۸۵ لحاظ شده است اینست که ورود کلیه فراورده‌های فوق می‌بایستی موکول به رعایت ماده ۱۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۶ و ترخیص آنها موکول به ارائه گواهینامه بهداشت کشور باشد [۷]. یکی از توصیه‌های مهم متخصصین علوم تغذیه و سازمانهای بین‌المللی WHO و FAO بمنظور ارتقاء سلامت افراد جامعه مصرف شیر و فراورده‌های آن می‌باشد. بطوری که میزان مصرف این ماده حیاتی امروزه یکی از نشانه‌های توسعه فرهنگی جوامع بشمار می‌آید. بر اساس آمارهای سال ۱۳۸۰ مقدار تولید شیر در کشور ۵/۶ میلیون تن می‌باشد. اما بدلیل حجم بالای ضایعات، سرانه مصرف کشور کمتر از ۷۵ کیلوگرم برآورد شده است که پایین‌تر از سرانه مصرف اکثر کشورهای جهان و توصیه سازمانهای بین‌المللی می‌باشد. بر این اساس افزایش میزان سرانه مصرف به حد توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی یکی از سیاستهای اصلی دولت اعلام شده است. این سیاستگذاری تنها زمانی می‌تواند باعث ارتقاء سلامت جامعه شود که همزمان با افزایش تولید، کلیه مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از لحظه تولید شیر خام تا مصرف نهایی شناسایی و اقدامات کنترلی مؤثری در جهت کاهش و یا حذف این مخاطرات بعمل آید [۸]. شیر علی‌رغم داشتن ویژگی‌های ممتاز غذایی به سرعت در معرض آلودگی‌های گوناگون قرار می‌گیرد و اگر بهداشت آن در مراحل مختلف

شیر دوشی، جمع آوری، حمل و نقل، تبدیل فرآوری در کارخانه، توزیع و مصرف رعایت نشود، می تواند بیماری و عوارض مختلفی را از حیوان به انسان و یا از انسان به انسان منتقل نماید. بنابراین برای مصون ماندن از بیماری، استفاده از شیر و فرآورده های پاستوریزه و استاندارد توصیه می شود. شیر قبل از دریافت در کارخانه به لحاظ کیفی مورد آزمون قرار می گیرد و در صورت وجود اسیدیته بالا، بار میکروبی بیش از حد، مواد افزودنی، آنتی بیوتیک و... شیر خام عرضه شده تحویل گرفته نمی شود. بنابراین با افزایش میزان شیر خام تحویلی به واحدهای تولیدی تحت نظارت مراکز ذیصلاح، بهداشت و تندرستی جامعه حفظ خواهد شد [۱]، ۲، ۴، ۵ و ۶].

بسته بندی:

شیر پاستوریزه باید در ظروف مناسب شیشه ای یا یکبار مصرف پلاستیکی قابل مصرف در صنایع غذایی یا پاکت مخصوص بسته بندی شیر و در شرایط کاملاً بهداشتی به بازار عرضه گردد. درپوش بطری های شیشه ای باید از جنس آلومینیوم خالص و یا پلاستیک مجاز و غیر قابل نفوذ و مقاوم در برابر ضربه بوده و نشستی ایجاد ننماید. درب بندی ظروف بسته بندی باید به نحوی باشد که هیچ گونه دخل و تصرف در فرآورده صورت نگیرد [۷].

برچسب گذاری:

مشخصات زیر باید به طور وضوح بر روی ظروف بسته بندی جهت آگهی مصرف کننده درج گردد:

- درصد چربی جهت انواع شیرهای با چربی متفاوت در مورد شیر بدون چربی کلمه (رژیمی) قید گردد
- عبارت (شیر پاستوریزه تهیه شده از شیر گاو)
- شرایط نگهداری (تا هنگام مصرف در یخچال نگهداری شود)
- در صورت همگن کردن شیر باید کلمه (هموژنیزه) درج گردد.
- درج شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- نام کارخانه
- نشانی و آدرس کارخانه
- تاریخ مصرف و انقضاء

شیر و فرآورده های لبنی از آنجا که مستقیماً در سبد مصرف خانوار قرار می گیرند جزو کالاهای مصرفی طبقه بندی می شوند. شیر و فرآورده های آن از مهمترین اجزای تشکیل دهنده جیره غذایی انسان می باشند که از لحاظ ارزش غذایی از کلسیم، فسفر، ویتامین های مورد نیاز و پروتئین، غنی هستند. پروتئین موجود در شیر و فرآورده های آن در مقایسه با منابع دیگر پروتئین های حیوانی و گیاهی ارزان تر و از ارزش بیولوژیکی بالایی برخوردار هستند. در کشورهای صنعتی افزایش تولید شیر، تنوع تولیدات و توسعه صنایع تبدیلی، تأثیر به سزایی در میزان مصرف شیر و فرآورده های آن داشته، به طوری که مصرف سرانه شیر و فرآورده های لبنی ۳۰۰ کیلوگرم شیر در سال می رسد. در ایران با توسعه دامداری ها و صنایع تبدیلی شیر، مصرف سرانه شیر و فرآورده های لبنی نسبتاً افزایش یافته است. شیر و فرآورده های آن سرشار از ویتامین های محلول در آب هستند که تقریباً می تواند تمام ویتامین مورد نیاز بدن را تأمین کنند. شیر حاوی ویتامین های D, E, K, A و ویتامین های محلول در چربی و مواد معدنی است که مهم ترین آن کلسیم می باشد. مفیدترین منبع کلسیم در میان مواد غذایی، شیر و فرآورده های آن است که ۸۵ درصد کلسیم رژیم غذایی کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهد. سترون کردن شیر در درجه های حرارتی بالا و روش های معمولی پاستوریزه و هموژنیزه تأثیری در میزان کلسیم آن نمی گذارد. اهمیت مصرف مواد لبنی وقتی بیشتر آشکار می شود که بدانیم کلسیم پس از آهن دومین ماده ای است که در ایران کمبود آن در رژیم غذایی افراد مشاهده شده است. همچنین شیر به لحاظ ارزش پروتئینی

از اهمیت ویژه ای در بین مواد غذایی برخوردار است و به لحاظ اقتصادی نیز جهت تأمین پروتئین مورد نیاز بدن استفاده از شیر مقرون به صرفه می باشد. میزان ارزش غذایی یک لیتر شیر بیشتر از ۲۰۰ گرم گوشت می باشد. سرانه مصرف شیر به طور متوسط در کشور ما کمتر از میزان پیشنهادی سازمانهای FAO و WHO می باشد. میزان توصیه شده شیر و لبنیات برای یک فرد بالغ در روز شامل یک لیوان ۴۲۰ (سی سی) شیر یا ماست، ۳۰ گرم پنیر و یا ۱/۵ لیوان بستنی است. این مقادیر برای گروه های در معرض خطر (زنان باردار، شیرده، کودکان و سالمندان) افزایش می یابد. طبق بررسی انجام شده توسط سازمانهای FAO و WHO پیشنهاد شده است که ۵۰ درصد از کل مصرف پروتئین روزانه یک فرد را باید پروتئین حیوانی تشکیل دهد. به عنوان مثال اگر یک فرد بالغ ۴۰ سال سن داشته باشد و وزن وی ۷۰ کیلوگرم باشد، این فرد در روز حداقل به ۵۶ گرم پروتئین نیاز دارد که ۵۰ درصد از کل نیاز پروتئین او را باید پروتئین حیوانی تشکیل دهد، به عبارتی ۲۸ گرم پروتئین حیوانی نیاز روزانه این افراد خواهد بود. مهم ترین منابع تأمین پروتئین حیوانی عبارتند از: گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ و به ویژه شیر و فرآورده های آن، چنانچه فرد در روز نیم لیتر شیر مصرف نماید می تواند حداقل بیش از نصف نیاز پروتئین حیوانی خود را تأمین کند. معمولاً داشتن چربی به میزان ۲ تا ۳/۵ درصد در شیر این گمان اشتباه را در افراد ایجاد کرده که چون چربی شیر از نوع حیوانی (اشباع شده) است، سبب پدید آمدن یا پیشرفت عوارض قلبی می شود. این توهم استفاده از شیرهای کم چربی یا بی چربی را در جوامع گوناگون رواج داده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که شیر با وجود حدود ۳۹ گرم چربی در هر لیتر دارای مواد بیواکتیو با قابلیت کاهش بیماری های قلبی عروقی می باشد. تحقیقات حاکی از آن است که شیر با وجود دارا بودن کلسترول و اسیدهای چرب اشباع شده، بر چربی های خون تأثیر چندانی ندارد. آزمایش های دیگر نشان داده، کلسیم پپتیدهای بیواکتیو و مواد ناشناخته دیگر در شیر کامل نیز از افزایش فشار خون پیشگیری می کنند و فولیک اسید و ویتامین های B₁₂ و B₆ و سایر عوامل ناشناخته در کاهش هموسیتئین که خود از فاکتورهای ایجاد بیماری های قلبی می باشد دخالت دارد. مواد غذایی بالاخص تولیدات دامی نقش اساسی و حیاتی در استقلال جوامع بشری ایفاء می کنند و دسترسی آحاد جامعه به غذای کافی و مطلوب و نیز سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه جوامع و زیر ساخت نسل های آینده هر کشوری می باشد. از آنجائیکه شیر و سایر مواد لبنی مهمترین منبع تأمین پروتئین حیوانی محسوب می شود. افزایش کمی و بهبود کیفی این مواد غذایی از اهم سیاستهای هر کشوری به شمار می آید در ایران نیز معاونت امور دام راهکارهای ذیل را در قالب طرح جامع شیر خام بمنظور افزایش تولید و مصرف شیر و فرآورده های آن تدوین و ارائه نموده است (۷ و ۸).

اهداف طرح جامع شیر:

- ۱- افزایش تولید شیر خام به منظور افزایش مصرف سرانه شیر در کشور
 - ۲- بهبود کیفیت تولید، فرآوری و تبدیل شیر
 - ۳- افزایش سطح درآمد تولیدکنندگان و کمک به اقتصاد مالی
 - ۴- ارتقاء زمینه توسعه پایدار و ایجاد امنیت غذایی
 - ۵- افزایش بهره وری منابع تولید و تقلیل ضایعات
 - ۶- افزایش اشتغال و توسعه منابع انسانی در زیر بخش ها
- همچنین جهت افزایش توانمندیها و بهبود زمینه های تولید شیر در کشور، انجام مطالعات زیر در نظر گرفته شده است.
- ۱- ساماندهی نظام تولید شیر در واحدهای نیمه صنعتی و صنعتی کشور
 - ۲- مطالعه، بررسی و شناسایی مناطق مستعد تولید شیر گاو
 - ۳- ترویج افزایش مصرف سرانه شیر

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول:

شیر و فراورده های آن در تمامی مناطق جهان و از حیوانات مختلف مانند، گاو، بز، بوفالو، گوسفند، شتر و گاومیش تولید می شود. سهم تولید شیر و فراورده های آن در نواحی مختلف جهان بشرح زیر می باشد:

- کشورهای عضو اتحادیه اروپا: ۲۲ درصد
 - آسیای جنوبی: ۲۰ درصد
 - ایالات متحده آمریکا: ۱۳ درصد
 - اقیانوسیه: ۱/۴ درصد
 - کشورهای مشترک المنافع: ۱۱ درصد
 - آمریکای لاتین: ۹/۸ درصد، بزرگترین تولید کنندگان این بخش برزیل، آرژانتین، مکزیک و کلمبیا
 - آفریقا: ۴/۷ درصد، بزرگترین کشورهای تولید کننده شیر، مصر، سودان، کنیا و آفریقای جنوبی
 - خاور نزدیک و خاورمیانه: ۳/۷ درصد، بزرگترین تولید کنندگان، ایران و ترکیه
 - آسیای شرقی و جنوب شرقی: ۳/۱ درصد، چین و ژاپن بزرگترین تولید کننده
- روند تولید شیر:**

با توسعه و گسترش شهرنشینی، توسعه دامداریهای نوین به منظور تامین شیر و محصولات لبنی در حومه شهرها گسترش یافت. با ظهور صنعت شیر، وسایل حمل و نقل و تجهیزات خنک کننده، امکان مبادله محصولات در سطح بین المللی فراهم آورد. با متداول تر شدن روش پاستوریزاسیون و اهمیت یافتن نقش شیر در تامین نیازهای غذایی، صنعت لبنیات و بالطبع تولید شیر به طور روز افزون گسترش یافت. بررسی آماری سال (۱۹۹۵-۲۰۰۱) نشان می دهد که تولید انواع شیر در دنیا با رشد متوسط ۱/۵۴ درصد از ۵۳۹/۴ تن در سال ۱۹۹۵ به ۵۹۱ تن در سال ۲۰۰۱ رسیده است. قاره اروپا با ۳۸/۶ درصد تولید شیر بیشترین سهم تولید شیر دنیا در این دوره را به خود اختصاص داده است و قاره آسیا و آمریکا با ۲۹ و ۲۴ درصد از سهم تولید دنیا در رده های بعدی قرار دارند. سالانه حدود ۶ تا ۷ درصد از شیر تولیدی دنیا در بازارهای جهانی مبادله می شود و بقیه آن در بازارهای داخلی به مصرف می رسد. از دهه ۱۹۸۰ کشورهای توسعه یافته از جمله کشورهای اروپایی به منظور تثبیت قیمت بازار و به صورت هماهنگ روند رشد تولید شیر خود را کاهش داده اند به طوری که رشد تولید شیر در دوره مورد نظر در کشورهای اروپایی به طور متوسط سالانه یک درصد رشد منفی داشته است. اما کشورهای در حال توسعه به منظور تامین حداقل نیازهای غذایی خود و دستیابی به استانداردهای مطلوب غذایی، سرمایه گذاری های مناسبی را در جهت رشد تولید شیر و فرآورده های آن به عمل آورده و سهم خود را در تولید شیر افزایش داده اند، به طوری که رشد تولید شیر در قاره آسیا حدود ۴/۳ درصد در سال بوده است. ایران سهم خود را از تولید جهانی شیر از ۰/۸۴ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۰/۹۷ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش داده است، لیکن علیرغم سرمایه گذاریها و توجه ویژه به این بخش با توجه به جمعیت ۷۵ میلیونی (حدود ۱ درصد جمعیت دنیا) هنوز تولید سرانه ایران از میانگین سرانه جهانی پایین تر است. به عبارتی در حالی که متوسط سرانه تولید شیر در دنیا طی دوره سالهای (۲۰۰۱-۱۹۹۵) حدود ۹۵/۳ کیلو گرم بوده، متوسط سرانه تولید ایران در این سالها ۸۳/۵ کیلوگرم بوده است. تولید سرانه کشور از ۶/۸ کیلوگرم در سال ۱۹۹۵ به ۸۸/۶ کیلوگرم در سال ۲۰۰۱ رسیده است در حالی که تولید سرانه دنیا تغییر محسوسی نداشته است، لذا در صورت استمرار روند فعلی پیش بینی می شود که در سال های آتی متوسط سرانه تولید شیر کشور با متوسط سرانه تولید دنیا برابر شود [۷].

روند مصرف شیر گاو در دنیا:

از مجموع کل تولید شیر گاو در دنیا در سال ۱۹۹۹ حدود ۴۰ درصد آن به صورت مایع و قبل از تبدیل به محصولات لبنی به مصرف نهایی رسیده است. این نسبت برای اتحادیه اروپا ۲۸ درصد و فدراتیو روسیه ۴۵ درصد، هند ۸۹ و ایالات متحده آمریکا ۳۶/۵ درصد بوده است و این نسبتها برای سال ۲۰۰۴ برای کل دنیا به ۳۹/۳ درصد، اتحادیه اروپا ۲۶/۴ درصد، فدراتیو روسیه ۴۱ درصد و آمریکا ۳۸/۶ درصد رسید [۷].

تولید و فرآوری جهانی شیر:

شیر تقریباً در تمام کشورهای جهان تولید می شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آسیای جنوبی (هند و پاکستان) از مهمترین مناطق تولید و فرآوری شیر در جهان می باشند که بیش از ۴۲ درصد از کل تولید جهانی شیر را در اختیار دارند. آمریکا در حدود ۱۳ درصد و اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند) فقط ۴/۱ را تشکیل می دهند. بیشتر کشورهای جهان در زمینه تولید شیر خود کفا نیستند. (ایران با تولید ۶/۷ میلیون تن یکی از کشورهای خودکفا در زمینه تولید شیر می باشد. مناطقی که دارای مازاد تولید شیر (غیراز صادرات) در جهان می باشند عبارتند از آمریکای شمالی، اروپا، اقیانوسیه و کشورهای آرژانتین، شیلی و اروگوئه. عمده صادرات جهانی مواد لبنی مربوط به اقیانوسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد که حدود ۸۰ درصد از صادرات جهان را در بر دارند. عمده واردکنندگان محصولات لبنی نیز کشورهای ژاپن، چین، مکزیک، الجزایر، برزیل، عربستان سعودی، روسیه و رنج وسیعی از کشورهای آسیای جنوب شرقی می باشند. بازار جهانی مواد لبنی بسیار کوچک است بطوریکه تنها حدود ۷ درصد از کل شیر تولید شده در جهان به شکل محصولات لبنی (مانند ماست، کره، پنیر، خامه و ...) تجارت می شود. علاوه بر این حدود ۲۲ درصد از فرآورده های قابل تجارت تولید شده (شامل کره، محصولات خشک، پنیر، شیر غلیظ شده) در بین کشورها تجارت می شود. حدود ۳۲ درصد از تولید شیر در جهان به فرآورده های لبنی قابل تجارت تبدیل می گردد. ۶۸ درصد باقیمانده برای تولید محصولات روزانه (تازه خوری) مورد استفاده قرار می گیرد که از طریق مبادی مرسوم تهیه شده یا به بازارهای روزانه غیر مرسوم ارسال می گردد. سهم بزرگی از محصولات لبنی قابل تجارت در بیشتر کشورهای اروپایی، استرالیا و نیوزیلند تولید می شود در مقابل سهم شیر فرآوری شده به محصولات لبنی در کشورهای در حال توسعه مثل آسیا، آفریقا و برخی کشورهای آمریکای لاتین بسیار کم است. در بیشتر مناطق جهان میزان تولید شیر و فرآورده های آن با میزان مصرف برابر است غیر از مناطقی مانند اقیانوسیه که رشد تولید بیشتر از رشد مصرف و بالعکس کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی که رشد تقاضا بیشتر از تولید است. روند فرآوری محصولات لبنی طی بیست سال گذشته تغییرات ناچیزی داشته است. در این میان محصولات خشک نیز سهمی از تولید را به خود اختصاص داده اند که این مقدار برای اقیانوسیه قابل ملاحظه بوده، در صورتیکه تولید محصولاتی نظیر کره در اغلب نواحی بجز در آسیای شرقی کاهش داشته است. تولید پنیر بطور نسبی در مقابل سایر تولیدات در اروپای غربی و آمریکای شمالی افزایش داشته است. بخش فرآوری شیر با سرعت فزاینده ای سیر تکاملی خود را طی می کند. عملیات سرمایه گذاری اساساً توسط شرکتهای خصوصی در بازارهای بومی انجام می شود. در سال حدود ۱۵۰ عملیات سرمایه گذاری در صنایع لبنیات جذب می شود [۷].

در حال حاضر مجلس شورای اسلامی بمنظور بهبود وضعیت تولید شیر خام، تغییر و اختصاص یارانه به قیمت شیر و بالا بردن سرانه مصرف و گسترش فرهنگ استفاده از شیر و لبنیات لایحه تشکیل خانه شیر را در بررسی دارد که بعد از تصویب و موافقت با این طرح، خانه شیر با حضور تولید کنندگان شیر خام و صنایع لبنی تشکیل خواهد شد. متأسفانه بالا بودن قیمت علوفه، تغییر نکردن قیمت شیر خام، منجر به تعطیلی دامداری ها و کاهش تولید شیر شده است. صنایع لبنی احتیاج به ۱۲ میلیون تن شیر دارد که در حال حاضر از ۷ میلیون تن شیر تولیدی ۳/۵ تا ۴ میلیون تن آن در صنایع لبنی استفاده و بقیه نیز تازه خوری می شود. کمبود شیر در کشور هم به تولید کنندگان صنایع لبنی و هم به مصرف کنندگان زیان وارد می کند که در صورت تصویب

لایحه فوق تا حدی این مشکلات برطرف خواهد شد. پرداخت یارانه شیر در ایران سابقه دیرین دارد و همزمان با بهره برداری از صنعت فرآوری شیر در کشور در سال ۱۳۳۶، پرداخت یارانه‌های (رایگان) از طریق انجمن ملی حمایت از کودکان در اختیار کودکان بی سرپرست قرار می گرفته است، در دهه بعد با تصویب شیر رایانه ای برای مدارس کشور و خانوارهای برخی از شهرهای بزرگ دامنه پرداخت آن گسترش یافته است، لذا دولت به منظور تامین شیر مورد نیاز، سیاستهای متعددی از جمله تعیین قیمت شیر خام، پرداخت جایزه به ازای تحویل شیر به صنایع، کاهش هزینه تولید، ثبات قیمت شیر و بخشودگی مالیاتی برای واردات پودر شیر اتخاذ نموده است. روند پرداخت یارانه شیر و محصولات لبنی در مناطق شهری با نوسانات مختلف در طول چهار دهه گذشته ادامه داشته است. به طوری که میزان پرداخت یارانه شیر از ۱/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۵ به ۱۹۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۲ رسید، که بیانگر رشد سالانه ۳۰ درصد می باشد. به دلیل طولانی شدن دوره پرداخت، این گونه یارانه ها به تدریج الگوی مصرفی خاصی را استحکام بخشیده است و اعطای یارانه شیر، برای مصرف کننده شهری احساس ایجاد حق نموده است به طوری که هم اکنون حذف یا کاهش آن نه تنها از نظر سیاسی، اجتماعی و ... مشکلاتی را ایجاد میکند بلکه بر روی استانداردهای تغذیه ای و الگوی مصرف تاثیر می گذارد و اثر جدی بر صنایع وابسته و تولید خواهد گذاشت [۷].

سیاستهای حمایتی تولید محصولات دامی در کشور:

مجموعه مخاطرات و آسیب پذیری تولید در بخش کشاورزی، محیط و شرایطی را برای فعالین این بخش پدید آورده است که تولید کنندگان نسبت به قیمتها و عملکرد تولید اطمینان ندارند. این بی اعتنایی بر روی تصمیمات تولید کننده برای تخصیص منابع و میزان استفاده از نهاده ها تاثیر می گذارد. عمدتاً کشاورزان دارای توان مالی محدودی هستند وقوع مخاطراتی مانند بروز خشکسالی های دوره ای، سرما زدگی محصول و ... شرایط بسیار سختی را به تولید کنندگان تحمیل می کند. در مجموع دولت به منظور ایجاد ثبات نسبی در درآمد تولید کنندگان و کاهش ریسکهای که از طریق مدیریت ریسک در بخش تولید قابل کنترل نیست دست به اقداماتی زده است و از طرق مختلف این بخش را مورد حمایت قرار داده است، از جمله تامین نهاده ها، تعیین قیمتهای کف و سقف برای برخی محصولات، محدودیتهای وارداتی، پرداخت یارانه صادراتی، ارائه خدمات فنی و ترویجی، بیمه، پرداخت تسهیلات اعتباری و ... است. در حال حاضر میزان شیر مصرف شده در کشور نسبت به شیر مورد نیاز بدن بسیار پایین می باشد چراکه میزان شیر مورد نیاز بدن بیش از ۱۰۰ لیتر در سال می باشد. این در حالی است که میزان مصرف شیر در کشور در حدود ۹۰ تا ۹۵ لیتر می باشد. این میزان طی سالهای آتی و با ایجاد شرایط مناسب و سیاستهای حمایتی دولت جهت تولید شیر خام در کشور به استاندارد جهانی نزدیکتر خواهد شد. با افزایش میزان شیر خام تولید شده، میزان شیر موجود جهت فرآوری انواع محصولات لبنی نیز افزایش خواهد یافت که طبیعتاً نیاز به واحدهای فرآورده های لبنی بیشتری در کشور خواهد بود. در سال ۱۳۸۸ با وجود تولید روزانه شیر، حجم بسیاری از شیر خام دامداران توسط کارخانه های لبنی تحویل گرفته نشد. علت برطرف نشدن مشکلات دامداران، بی مهري کارخانه های صنایع لبنی و وزارت بازرگانی بود. با وجود اینکه صنعت دامداری کشور با بحران مواجه است و مسوولان برای حفظ حقوق دامپروران دستوراتی صادر کرده اند، صنایع لبنی با زیرکی در مقابل این دستورات می ایستند. این در حالیست که در همه جای دنیا سازمانی به نام خانه شیر برای تمامی مسایل تولید و توزیع شیر تصمیم گیری می کند، ولی در کشور ما به نظر می رسد برخی از کارخانه های بزرگ صنایع لبنی می خواهند خارج از اقتصاد دنیا رفتار کنند. این در حالی است که تولید شیر خام هیچ ربطی به صنایع لبنی ندارد. چرا که آنها زیرمجموعه صنعت دامپروری هستند. تا زمانی که خانه شیر در کشور تشکیل نشود و جایگاه صنعت دامپروری و صنایع لبنی در آن تعریف نشود، مشکلات دامداران برطرف نخواهد شد و ضعیف بودن تشکلهای این بخش عاملی موثر در حل نشدن مشکلات دامپروران است. اگر تشکل های این بخش قوی باشد، حرف مدیران برای تمام مسوولان سند می شود. از طرفی در طرح هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای سال جاری شیر یارانه ای توزیع نمی

شود و قرار است پولی که به عنوان یارانه بر روی شیر لحاظ می شود، به صورت نقدی پرداخت شود که قطعاً صرف خرید شیر نخواهد شد. لذا بایستی سطح یارانه شیر افزایش پیدا کند و مستقیماً به تولیدکننده پرداخت شود. در سیاست اقتصادی جهان، دولت‌ها برای گذر از مشکلات مالی و برای جلوگیری از ضرر به تولیدکنندگان، مبالغ بسیاری یارانه به آنها می دهند تا بتوانند محصولات خود را بفروشند، ولی در کشور ما با ورود شیر خشک های یارانه ای، گاوداران باید دامهای خود را کشتار کنند. در حالی که باید تعرفه واردات شیر خشک را بالا ببرند که برای کارخانه های لبنی، استفاده از شیر خشک وارداتی مقرون به صرفه نباشد. واردات بدون تعرفه نیز بزرگترین ضربه را به تولیدکنندگان وارد می کند. به دلیل ایجاد اختلاف بین دامداریها و کارخانه های تولیدات لبنی، شیر بسیاری از دامداریها دور ریخته شد. این در حالی است که با بالا بردن، تعرفه واردات شیر خشک از سوی وزارت بازرگانی، کارخانه ها مجبور به خرید شیر از دامدارها خواهند بود. حضور نماینده صنعت دامپروری در زمان تعیین قیمت شیر، می تواند راهی برای اصلاح قیمت تمام شده شیر باشد تا دامداریها بدون تکیه به دولت، بتوانند به حیات خود ادامه دهند. هر ۱۲ کیلو شیر بدون چربی معادل یک کیلو شیر خشک است و واردات ۳۹۶۶۰ تن شیر خشک، امکان استفاده از شیر خام را از بین می برد. از اسفند ماه سال گذشته تاکنون که کارخانه های تولید لبنی از خرید شیر خام دامداریها سر باز می زنند، جهاد کشاورزی روزانه ۸۰۰ تن شیر تولیدی دامداران را خریداری کرده است [۳].

امروز مشکل صنعت شیر فراتر از دامدار و کارخانه دار است. چرا که به استناد آمار وزارت جهاد کشاورزی از ۸/۳ میلیون تن شیر تولید سال گذشته، تنها حدود ۴/۵ میلیون تن جذب صنعت شده و نیمی از ظرفیت صنایع لبنی بلااستفاده مانده است. در این میان اما آنچه مورد اهمیت است، نحوه ارتباط این زنجیره ها به یکدیگر و تسری یک قانون و قاعده کلی از تولید تا مصرف و اتخاذ سیاستهای صحیح از جانب دولت است. مناقشات دامدار و کارخانه دار، فروشنده و توزیع کننده، وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی، بهداشت و ... می تواند با ایجاد خانه شیر به سیاستی واحد تبدیل شود و در توسعه صنعت شیر نقش اساسی ایفا کند.

منابع:

- ۱- پور اکبری، سید احمد؛ پیروز، محمد؛ خلیلی، علی (۱۳۸۰). بررسی کیفیت شیر خام در گذشته و آرایه شیوه های کیفیت در آینده، مقالات برگزیده نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و فراورده های آن.
- ۲- حسینی ناژوای، سید اکبر؛ حیدری، محمد رضا؛ کارگر، علی؛ رحمانی مرتضی؛ حاجیان، مریم (۱۳۸۰). بررسی میزان آلودگی شیر خام (توتال کانت) در استان اصفهان، مقالات برگزیده نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و فراورده های آن.
- ۳- دام، کشت، صنعت (۱۳۸۸). شماره ۱۱۱، اردیبهشت، صفحه ۸-۹.
- ۴- دبیران، شهریار (۱۳۸۰). عوامل موثر بر کیفیت بهداشتی شیر از مرحله تولید تا مصرف، مقالات برگزیده نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و فراورده های آن.
- ۵- گزارشی از طرح کنترل کیفیت و بهبود شیر خام در استان فارس (۱۳۸۰). مقالات برگزیده نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و فراورده های آن، آبان ۱۳۸۰.
- ۶- محمد زاده، رویا؛ باطنی، حمیل (۱۳۸۰). بررسی میزان آلودگی شیر و پنیر سنتی در حال عرضه به میکروپ بروسلا و اشیرشیاکلی در شهر زنجان، مقالات برگزیده نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و فراورده های آن.
- ۷- مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولیدشیر، ماست و خامه بسته بندی (۱۳۸۶). شرکت درسا صنعت تهران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، تیر ماه، صفحات ۴۶-۴.
- ۸- نواب پور، ث (۱۳۸۱). کتابچه شیر یعنی زندگی، انتشارات شرکت سهامی صنایع شیر ایران و اتحادیه تعاونیهای تولید کنندگان فراورده های لبنی پاستورریزه ایران، چاپ اول.

9. Adams, M.R., Moss, M.O. 2000. Food Microbiology , The Royal Society of Chemistry, London,UK
10. Early, R. 2000. The technology of dairy product. Springer. Blackie Academic and Professional. New York.
11. Klei, L., Yun, J., Sapru, A. and Lynch, J. 1998. Effects of milk somatic cell count on cottage cheese yield and quality. J Dairy Sci.81:1205-1213
12. Robinson, R. K. (Editor), 2002. Dairy Microbiology Handbook: The Microbiology of Milk and Milk Products, 3rd Edition, pp.1-90, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA

